

SEVIMLI TELEKANALININ JÁMIYETSHILIK PENEN BAYLANIS ORNATIWDAGI XIZMETI

Kallibekova G.P.

*Qaraqalpaq mámleketlik
universiteti oqıtıwshısı*

Jumamuratova D.

*Qaraqalpaq mámleketlik
universiteti student*

Резюме: в статье рассматривается *Sevimli* телеканал как негосударственный при налаживании связей с общественностью. Анализировались передачи, выходящие в эфир на телеканале.

Ключевые слова: *реалити-шоу, ток-шоу, информация, жанр, репортер, журналист, телеканал.*

Resume: the article will mention your *Sevimli* TV channel as a non-governmental TV channel when creating public relations. The broadcast was analyzed.

Key words: *reality show, talk show, information, genre, reporter, journalist, TV channel.*

Ózbekstan Respublikası Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2017-2021-jillarda ózbekstan Respublikası rawajlanıwdın bes tiykarǵı jónelisi, yaǵnıy Háreketler Strategiyası joybarınıń jámiyetshilik dodalawına arnalǵan media-háptelikniń ashılıw máresiminde sózge shıqqan Firdavs Abduxalikov "Caravan Tv", "Zor Tv", "Futbol Tv" telekanalları jumıs baslaw qarsañında turǵanlıǵın ayttı. Kóp waqıt ótpey, 2017-jılı 1-aprel kúni Caravan Tv telekanalı óz iskerligin baslaydı. Kanal 2017-jıl 1-dekabr kúni *Sevimli Tv* ge ózgeriledi. *Sevimli Tv*-pútkil shańaraq ushın mólsherlengen, mámleketlik emes, muzıkalıq, kewil-ashar kanal esaplanadı. Kanal tiykarshısı hám búgingi kúnde de kanal redaktori: *Firdavs Abduxalikov*. Redaktor: *Amira Rashidova, Davlat Rashidov*. Uranı: *Birga baxtlimiz*.

Sevimli Tv kórsetiwleri: 1. *Sevimli kun (tikkeley efir)*; 2. *Zamon informatsion dasturi (09:00,12:00,16:00,21:00) Tikkeley efir*; 3. *Yangi Hayot tok-shou*; 4. *Olov pazanda*; 5. *Eslab-eslab*; 6. *Kuldur-gup*; 7. *Birgalikda*; 8. *Talant shou*; 9. *Ilk uchrashuv*.

Sevimli kun. *Sevimli kun* kórsetiwi *Sevimli* telekanalında efirge beriletuǵın tańǵı kewil-ashar kórsetiw. Kórsetiw 2019-jıldan búgingi kúнге shekem turaqlı túrde efirge berilip kelmekte. Kórsetiw baslawshıları: *Mamur Xolmedov, Samandar Hamraqulov, Sardorbek Karimov, Rano Alimova*. Bul kórsetiwdiń hár bir sanında elimizge belgili aktyorlar, aktrisalар, qızıqshılar, qosıqshılar, jas qábilet iyeleri miymanda boladı hám

özleriniñ jaña dóretpelerin xalıq názerine usınadı. Kórsetiwdiñ tiykarǵı maqseti-tamashagóylerge ózgeshe taǵı keypiyattı ulasıw esaplanadı. Sevimli kun kórsetiwiniñ 2023-jıl 29-sentyabrde efirge berilgen sanında 10 jaslı Samarqandlı Jahongir Abduvaliyev miymanda boldı.Ol 2-3 sentyabrde İtaliyada bolıp ótken "Sun of İtaliya" festivalında qosıq aytıp, sıylı 1-orındı iyeleydi.öziniñ İtaliyada atqarǵan qosıǵın xalıq názerine usınadı.Jáne bul kórsetiwdiñusı sanında elimizge belgili qosıqshı Bahridin Zuhridinov miymanda boldı.

Zamon. Zamon informaciyalıq baǵdarlaması Sevimli telekanalında 09:00, 12:00, 16:00, 21:00 de tuwrıdan-tuwrı efirge beriledi.Jurtımız turmısında hám shet el mámleketlerinde júz berip atırǵan eñ soǵı jañalıqlar menen tanıstırıp baradı.Kórsetiwdiñ de tiykarǵı maqseti eñ soǵı jañalıqlardan xalıqtı xabardar etiw hám xalıqnázerine usınıw esaplanadı. *Kórsetiw baslawshıları: Dildora Rustamova, Jahongir Olimov, Dilobar Kabulova, Otabek Tojiboyev, Bekzod Abdusamadov, Arevat Grigorian, Doston Ismoilov. Zamon informatsiyalıq baǵdarlamalası xabarshıları: Iqtiyor Siddiqov, Elyor Ğoruǵliev, Mótobar Nurmuhammedova, Umida Xóshoqova, Madrahim Turdiev, Ahror Ziyodov, Dilfuza Esenova, Nigora Elmuradova, Ruxsora Ğafurova, Abbas ótbosorov.* Bul xabarshılardıñ barlıǵı óz wálayatlarında júz berip atırǵan waqıya-hádiyselerden reportajlar tayarlap, efirge beredi. Sol qatarı Qaraqalpaqstan Respublikası Sevimli telekanalı xabarshısı: *Muxtar Úmbetov.* Zamon informatsiyalıq baǵdarlamalasıniñ 2023-jıl 22-oktyabr ayında efirge berilgen sanında: Kóhna va navqiron Samarqandda butun jahon turizm tashkiloti Bosh Assimbliyasining 25-yubileý sessiyası bólib ótdi. Mine usılar haqqında sóz etiledi.

Yangi Hayot tok-shou. Yangi Hayot jámiyetlik-siyasıy tok-shousı Sevimli telekanalında turaqlı túrde efirge berilip atırǵan kórsetiwlerdiñ biri. *Kórsetiw uranı: Konstitutsiyadagi ózgarishlar bilan birgalikda Yangi Hayot sari qadam tashlaymiz. Kórsetiw baslawshıları: Ezozbek Rizayev hám Tursunoy Alimova.* Bul kórsetiwdiñ tiykarǵı maqseti xalıq penen tikkeley baylanıs ornatiw,xalıq arasında júzege kelip atırǵan mashqalalardı kórip shıǵıw hám oǵan durıs sheshim tabıw esaplanadı.

Olov pazanda. Olov pazanda reality shousı Sevimli telekanalında háptede 5 márte efirge beriletuǵın kórsetiw. *Kórsetiw baslawshıları: Lola Hasanova, Maryam Hasanova, Mohichehra Tursunova.* Kórsetiw hayal-qızlarǵa arnalǵan bolıp, hárqanday kásiptegi hayal-qızlardıñ aspazlıq qábiletin asırıwǵa imkan beredi.Bunda hayal-qızlar

ózi bilgen hám bilmegen jaña taǵam túrlerin pisorip, úyreniw múmkinshiligine iye boladı.Kórsetiwdiñ de tiykarǵı maqseti mine usılar esaplanadı.

Eslab-eslab kórsetiwi Sevimli telekanalında 2018-jıl 16-noyabrden baslap, hápteniñ hár ekshemi kúni efirge berilip kelmekte.Kórsetiw baslawshısı: elimizge miyneti siñgen aktyor: *Farhod Abdullayev*. Bul kórsetiwde kórkem-óner tarawınıñ ullı tulǵaları miymanda boladı.Elimizge belgili aktyorlar, aktrisalar, qosıqshılar, qızıqshılar, jazıwshı, shayırlardıñ qılǵan miynetleri maqtanish penen tilge alınadı. Kórsetiwdiñ tiykarǵı maqseti kórkem-óner tarawında óz ornına iye insanlardı eske alıw hám olardı hárdáyım yadımızda saqlaw esaplanadı.

Birgalıkda oilaviy shousi Sevimli telekanalında turaqlı túrde efirge beriletuǵın kewil-ashar kórsetiwlerdiñbiri. Kórsetiw baslawshısı: *Sardorbek Karimov*. Kórsetiwde: aktyorlar, aktrisalar, qosıqshılar, miymanda bolıp, hár túrli shártler arqalı óz-ara bellesedi. Hárqıylı logikalıq soraw-juwaplar, bir-birinen qızıq bolǵan shártler, tek ǵana sol kórsetiw qatnasıwshılarına emes, tamashagóylerge de ózgeshe keypiyat ulasadı.

Talant shou. Sevimli telekanalında efirge berilip atırǵan, kishkene balalardıñ qábiletlerin júzege shıǵarıwshı kórsetiwlerdiñ biri. Talant shou kórsetiwiniñbirinshi sanı 18-yanvar 2023-jıldı efirge berilgen. Kórsetiw qábiletli balalardıñ toparınan ibarat bolıp, olar: *Faxriyor Nazmiddinov, Nilufar Mirahmedova, Abdulhamid Mehriddinov, Gulhayo Asatullaeva, Dildora Yóldosheva, Azimjon, Anvar, Ozod* h.t.b. Talant shou kórsetiwiniñ hár bir sanında kórkem-óner tarawında óz ornına iye aktyor, aktrisalar, qosıqshılar, qızıqshılardıñ atqarǵan róllerine, qosıqlarına parodiyalar islenip, qosımsha tárizde ózleride ról jaratadı. Sol arqalı tájriybeleri artıp baradı. Talant shou kórsetiwiniñ 5-noyabrdegi sanında: Sanjar Shodiev, Dilniyoz Ǵafforov, Turǵun Azizov, Indira Meshtakova miymanda boldı. Bul sanında: Rayhona Ǵanieva, Shahjohon Jóraev, Mahmud Namozovtıñ atqarǵan qosıqlarına parodiyalar islenip, ózbek milliy filmi "Uchrashuv" telekomediyasına parodiyalar islendi.

Kuldur-Gup kórsetiwi Sevimli telekanalında efirge berilip atırǵan kewil-ashar kórsetiwlerdiñ biri. Kórsetiw baslawshıları: *Mamurbek Xolmedov, Samandar Hamraqulov*. Kórsetiw yumorǵa tiykarlanǵan bolıp, elimizge belgili qızıqshılar kórsetiwdiñ tiykarǵı miymanları. Máselen: *Valijon Shamsiyev, Shuhrat Azimov, Iskandar Hamraqulov, Mirzabek Xolmedov, Huvaydo Jumaeva* h.t.b. Bul kewil-ashar kórsetiwde hár bir qatnasıwshı jaña dóretpelerin yaǵnıy házillerin xalıq názerine

usnadi. Sol arqali tamashagoylarga ozgeshe keypiyat ulasadi. Korsetiwdiñ tiykarǵı maqseti de mine usilar esaplanadi.

Ilk uchrashuv korsetiwi Sevimli telekanalında turaqlı türde efirge berilip kelmekte. İlk uchrashuv korsetiwiniñ birinshi sanı 19-noyabr 2022-jıl efirge berildi. Korsetiw baslawshıları: *Jamshid Normatov hám Nargiza*. Házirgi kúnde kóplep jas shañaraqlarda hár qıylı kelispewshilikler júzege kelmekte. Bul kelispewshilikler tiykarınan turmıs qurǵan jaslarımızdıñ bir-birewin túsınbewi sebepli júzege kelmekte. Bul korsetiwdi shólkemlestiriw hám efir arqalı tamashagoylarga jetkizip beriwden tiykarǵı maqset-kelispewshiliklerdi óz waqtında saplastırıw esaplanadi. Bul korsetiwde qatnasıw usınısın bildirgen hár bir qız-jigit bir-birin kórmegen halda sorawlar beriw arqalı haqqıyqattı aytadı. Bul qatnasıwshılardıñ qanday qızıǵıwshılıqqa iye ekenligin psixologlar hám tájriybeli aktrisalar bahalap baradı.

Juwmaqlap aytqanda, Sevimli telekanalı mámleketlik emes telekanal bolıp qalıpleskennin baslap efirge berilip atırǵan bárshe korsetiwleri tamashagoyler kewlinen orın alıp úlgerdi. Hátteki házirgi kúnde tamashagoylarga: *"Siz qaysı telekanaldı turaqlı türde baqlap barasız?"* degen soraw menen múráját qılǵan waqıtta, kópshiligi Sevimli telekanalın baqlap baraman degen juwaplardı bergen. Haqqıyatında da, Sevimli telekanalında 7 jastan 70 jasqa shekem bolǵan barlıq tamashagoyler óz qálewinen kelip shıǵıp, korsetiwlerdi tamasha qılıw imkaniyatına iye. Efirge berilip atırǵan bárshe korsetiwleri jámiyetshilik penen baylanısta tayarlanadı. Máselen: **Zamon** informatsiyalıq baǵdarlaması arqalı jurtıımız turmısında hám shet el mámleketlerinde júz berip atırǵan eñsongı jañalıqlardan xabardar bolıwı, **Yangi Hayot** tok-shou arqalı xalıq arasında júzege kelip atırǵan mashqalalardı kórip shıǵıw hám oǵan durıs sheshim qabil etiwı, **Olov pazanda reality shousı** arqalı harqıylı kásiptegi hayal-qızlar hár túrli jaña taǵam túrlerin pisirip úyreniw múmkinshiligine iye boladı. **Talant shou** korsetiwi arqalı perzentleriniñ qábiletlerin júzege shıǵarıw imkaniyatına iye boladı. Sol sebepli de jámiyetshilik penen baylanıslarda Sevimli telekanalı óziniñ operativliligi menen basqa mámleketlik emes telekanallardan ajralıp turadı.

Ádebiyatlar:

1. Qosimova N, Xidirov Q, Safarov A, Saidov X, Ortiqova Yu, Isomiddinova M, Dosimbetova N, Abduraxmonova M, Saidova M. Ixtisoslashgan jurnalistika. IX tom. – Toshkent: "O'zbekiston", 2019. – B.674-676.
2. Muhamedov M, Fayziyeva.F Ablyayeva.V. Televideniye asoslari. – Toshkent: "Vorıs-nashiriyot", 2009. – B. 152.

3. Karimov A. Madaniyatlararo kommunikatsiya aspektida televideniening o'ri va zamonaviy formatlar. Madaniyatlararo kommunikatsiya aspektida lingvistika va lingvodidaktikaning dolzarb masalalari. Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent. 2022. – B. 12-18.
4. Karimov A. Milliy ko'rsatuvlarimizning tili o'zbekcha (mi?). Medialingvistika rivojlanishining zamonaviy tendentsiyalari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent, 2022. – B. 15-19.
5. Ortiqova Yu. Kommunikaciya asoslangan interaktiv telejurnalistikada moderatorlik faoliyati. Medialingvistika rivojlanishining zamonaviy tendentsiyalari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent, 2022. – B. 156-159.
6. Каримов А.А. Рекреативлик – замонавий тележурналистиканинг глобал қонунияти сифатида: миллий ва халқаро тажриба. Фил. фан. док. дисс. (DSc). Автореф. – Тошкент. 2022. – Б. 83.
7. Бекбаўлиев Д, Каллибекова Г, Мəўленбергена Г. Informational programs on Karakalpakstan television: thematic, language and stylistic variations. «Аудиовизуал журналистика ва замонавий технологиялар: стратегия, тажриба ва истиқболлар» мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Тошкент. 2023. – Б. 57-62

